

Generation Z – Chance oder Challenge?

Staubach, Juliane; Wannow, Stefanie:

Gen Z in der mentalen Krise

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 6–9.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936200>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Gen Z in der mentalen Krise

Depressiv, erschöpft, gestresst, einsam, hoffnungslos – erschreckend vielen jungen Menschen geht es nicht gut.

Prof. Dr. Juliane Staubach und Prof. Dr. Stefanie Wannow

Foto: privat

PROF. DR. JULIANE STAUBACH
(Erstautorin)

Professorin für Marketing
juliane.staubach@w.thm.de
Tel.: +49 (0) 641 309 2755
Orcid: 0009-0004-7006-8868

Foto: privat

PROF. DR. STEFANIE WANNOW

Professorin für Marketing
stefanie.wannow@w.thm.de
Tel.: +49 (0) 641 309 2724
Orcid: 0000-0002-9412-8659

Beide:
THM Technische Hochschule
Mittelhessen
Fachbereich Wirtschaft/
THM Business School
Wiesenstr. 14
35390 Gießen

In der Europäischen Union sind etwa 50 Millionen Menschen von Depressionen, Erschöpfung und Suchterkrankungen betroffen (Bundesministerium für Gesundheit 2025). Die zunehmenden Fälle von Depressionen, Angstzuständen und sozialen Problemen betreffen weltweit eigenen Angaben zufolge die Generation Z, kurz Gen Z, mit den Geburtsjahren 1995 bis 2010 stärker als andere Generationen (McKinsey Health Institute 2024). In einer globalen Umfrage mit über 22.000 Befragten schätzen nur etwa die Hälfte der Gen Z und der Millennials (Geburtsjahre 1980 bis 1995) ihre psychische Gesundheit als gut oder sehr gut ein; 40 Prozent der Generation Z und 35 Prozent der Millennials sagen, dass sie sich ständig oder meistens gestresst fühlen (Deloitte 2024).

Und es wird schlimmer: Stress, Erschöpfung und Selbstzweifel empfinden mehr als 33 Prozent der 14- bis 29-jährigen Befragten der Gen Z in einer repräsentativen Studie 2024 in Deutschland – Tendenz seit 2022 steigend (Wunderlich 2024). Die Techniker Krankenkasse weist in ihrer repräsentativen Umfrage 2023 nach, dass es den Studierenden in Deutschland vor allem in Bezug auf ihre mentale Gesundheit deutlich schlechter geht als 2015 (Techniker Krankenkasse 2023).

In unserer 2025 online durchgeführten Studie zum Thema „Mental Health Claims“ zeigte sich gemäß eines in der klinischen Psychologie standardisierten und geprüften Fragebogens, dass über zehn Prozent der Befragten eine hohe psychische bzw. seelische Belastung und damit ein erhebliches Risiko für das Vorliegen einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung aufweisen; 50 Prozent fühlen sich mindestens manchmal hoffnungslos. Im Folgenden

werden dazu vier mögliche Ursachen sowie vier Lösungsansätze thematisiert.

Mediennutzungsverhalten

Die Covid-19-Pandemie, in der soziale Erfahrungen und Kompetenzaufbau in entscheidenden Lebensjahren beeinträchtigt wurden, sowie die zunehmende Bildschirmzeit und Nutzung von sozialen Medien gelten als wichtige Treiber der mentalen Gesundheitskrise junger Menschen (Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste 2024). Aktuell haben in Deutschland knapp 25 Prozent der Minderjährigen, das sind 1,3 Millionen Jungen und Mädchen, ein riskantes Nutzungsverhalten in Bezug auf soziale Medien – dreimal so viele wie im Jahr 2019! Bild- und videobasierte Plattformen wie Instagram und TikTok sind besonders gefährlich für die mentale Gesundheit. Sechs Prozent der 10- bis 17-Jährigen erfüllen derzeit Sucht-Kriterien einer pathologischen Nutzung von sozialen Medien und sechs Prozent gelten als süchtig nach digitalen Spielen (DAK-Gesundheit 2024).

Eine Studie im Jahr 2024 unter 2.000 landesweit repräsentativen US-Amerikanern ergab, dass die Befragten der Gen Z täglich fast sieben Stunden Medieninhalte konsumieren (6,6 Stunden), mehr als jede andere Generation. 36 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Stimmung „oft“ durch etwas, das sie in den sozialen Medien sehen, negativ beeinflusst wird. Die Gen Z hatten mit Abstand am häufigsten das Gefühl, zu viel Medien zu konsumieren: 66 Prozent stimmten dieser Aussage zu (New York Post 2024). Durch einen hohen Medienkonsum kann Zeit für das Erreichen von Zielen in Beruf und Ausbildung, für persönliche Treffen mit Freunden und Familie und für Hobbys oder Sport fehlen.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936200>

„Stress, Erschöpfung und Selbstzweifel empfanden mehr als 33 Prozent der 14- bis 29-jährigen Befragten der Gen Z in einer repräsentativen Studie 2024 in Deutschland – Tendenz seit 2022 steigend.“

Ständiger Vergleich in den sozialen Medien

Menschen haben immer unterschiedliche Kanäle zur Pflege sozialer Kontakte genutzt, sich in Relation zu Personen in ähnlicher Situation bewertet und nach positiver Interaktion und sozialer Anerkennung gestrebt. Neu ist, dass in sozialen Medien überwiegend ideale, oft stereotype Influencer und Lebenswelten präsent sind. Neu ist auch, dass das Feedback öffentlich ist und sichtbare Bewertungen wie Likes und (hasserfüllte) Kommentare auf eigene Beiträge zu hohem sozialem Druck und Angst führen können. Insbesondere bei defizitärer Medienkompetenz, die durch exzessive Nutzung und geringe emotionale und kognitive Reflexion der Inhalte gekennzeichnet ist, kann dies zu Unzufriedenheit mit sich und der eigenen Situation führen (Aubry et al. 2024; Orben et al. 2024; Valkenburg et al. 2022).

Neben dem Suchtpotenzial von sozialen Medien deuten viele Studien auf einen Zusammenhang mit Ängsten, Depressivität, Essstörungen oder Stress hin (Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste 2024, S. 4). Eine Analyse von 50 Studien aus 17 Ländern zeigt z. B. auf, dass die Nutzung sozialer Medien mittelbar zu schlechter mentaler Gesundheit, Körperbildsorgen und zu gestörtem Essverhalten zu führen scheint. Dies kann durch die ständigen sozialen Vergleiche, die internalisierten Schönheitsideale und die Objektivierung (engl. „self-objectification“) sowie das Betrachten und Auswerten von Bildern erklärt werden, die reduziert auf das Aussehen sind (Dane und Bhatia 2023). Dazu passt: Während im Jahr 2019 insgesamt 10.571 Personen mit der Hauptdiagnose „Essstörung“ im Krankenhaus in Deutschland behandelt wurden, waren es im Jahr 2023 bereits 12.106 Personen, die überwältigende Mehrheit in der Altersgruppe der Gen Z (Statistisches Bundesamt 2024).

Quarterlife Crisis

Bereits 2001 zeigten die beiden Autorinnen Robbins und Wilner in ihrem Bestseller „Quarterlife Crisis“ auf, wie sich Menschen in ihren 20er-Jahren durch (zu) viele Optionen und ständige Veränderungen überfordert fühlen. Mangelnde Stabilität, z. B. der Umzug aus dem Zuhause in eine neue Stadt, die überwältigende Wichtigkeit von eigenverantwortlichen Entscheidungen und der beginnende „Ernst des Lebens“ wie

ein wenig erfüllender Berufsalltag oder oberflächliche Beziehungen, verunsichern darin die jungen Erwachsenen. Die Studie zeigte tiefe Selbstzweifel und Hoffnungslosigkeit auf, nicht selten gepaart mit dem Gefühl, die beste Zeit des Lebens sei bereits vorbei (Robbins und Wilner 2001). Obwohl die Existenz der Quarterlife Crisis genau wie die Midlife-Crisis nicht wissenschaftlich validiert werden konnte, sind Gefühle von Verunsicherung, Sorge und Angst häufig mit einem Wandel der Lebensumstände einhergehend. Deshalb ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Gen Z betreffen, die im Jahr 2025 15 bis 30 Jahre alt ist. Die Sinus Jugendstudie 2024 bestätigt dies: Der Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben ist mit Angst besetzt (Sinus Institut 2024).

Verlust des Vertrauens in die Beeinflussbarkeit gesellschaftlicher Probleme

Die Mehrheit der Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren einer repräsentativen Studie von 2024 in Deutschland geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland verschlechtern wird. Sie zeigt eine tiefsitzende mentale Verunsicherung und einen Vertrauensverlust in die Beeinflussbarkeit der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen (Wunderlich 2024). Laut einer Befragung von 16- bis 30-Jährigen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung gehen 40 Prozent davon aus, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ohnehin nicht ändern lassen, und fast jeder Zweite fühlt sich von den Problemen in der Welt oftmals überfordert (McDonnell et al. 2024). Die ökologische Nachhaltigkeit bleibt ein Hauptanliegen der Generation Z und der Millennials, wobei 62 Prozent der Gen Z und 59 Prozent der Millennials angaben, sich im letzten Monat wegen des Klimawandels ängstlich oder besorgt gefühlt zu haben (Deloitte 2024). Es müssen reale, positive und nachhaltige Zukunftsaussichten für die Gen Z und künftige Generationen geschaffen werden.

Förderung der mentalen Gesundheit durch Unternehmen

Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Wichtigkeit mentaler Gesundheit erkannt und

Initiativen zu Work-Life-Balance, Stressabbau und Konfliktbewältigung implementiert. Auch die Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort ist wichtig, um Mitarbeitende zu finden und zu behalten. Im Jahr 2021 verursachten psychische Probleme mehr als zehn Prozent der Krankschreibungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Deutschland (Statista 2022). Eine Reduzierung des Krankenstands und eine Erhöhung der Motivation kann die Kosten für Maßnahmen zur mentalen Gesundheit ausgleichen.

Unternehmen könnten die Gesellschaft zudem authentisch und weniger idealisiert in ihrer Kommunikation abbilden. In einer nicht repräsentativen Online-Umfrage im Rahmen einer Bachelorthesis an der THM mit 160 Teilnehmenden wünschten sich 77 Prozent Werbung „ohne Filter und bearbeitete Effekte“ und 82 Prozent eine „realistische und alltägliche Szenerie“. 30 Prozent der Befragten wünschten sich, Personen mit diversen Körperformen und verschiedenen Altersklassen in der Werbung zu sehen.

Manche Marken sehen eine gesellschaftliche Verantwortung, auf mentale Gesundheit in ihrer Kommunikation explizit hinzuweisen, um das Thema zu entstigmatisieren. Beispiele sind Asics mit ihrer Initiative „Take a desk break to move your mind“ oder Maybelline mit der Initiative „Stay brave“, die in Kooperation mit einer Non-Profit-Organisation explizit auf Gefahren von sozialen Medien hinweist (Horberry 2025). In unserer Studie zum Thema Mental Health Claims betrachteten 68 Prozent der Befragten die Thematisierung von Mental Health durch Marken (eher) positiv. Nur 14 Prozent standen dieser Entwicklung (eher) negativ gegenüber.

Staatliche Interventionen

Medienkonzerne wie Meta, TikTok und Netflix haben ein Interesse, die Zeit der User auf ihren Plattformen zu maximieren, da dies zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg beiträgt: Ausgefeilte, geheime Algorithmen, kurze Bewegtbilder mit Musik, Belohnungssysteme wie Badges, Gamification – immer neuen Formate und Tools erhöhen die Attraktivität der Kanäle und des Contents. Die Algorithmen fördern „Bubbles“ und Verschwörungstheorien. Fake News, Populismus und Hate Speech sind verheerend für die Demokratie und die persönlich Betroffenen. Auch diese Inhalte können Bildschirmzeit verlängern und mehr Werbeeinnahmen generieren.

Ausreichende freiwillige Maßnahmen dieser Unternehmen gegen Mediensucht oder problematische Inhalte sind kaum zu erwarten. Staatliche Interventionen wie Alters- und Zeitbegrenzungen bei Apps für Minderjährige, Handyverbote in Schulen und Gesetze

zur Löschung strafbarer Inhalte können notwendig zum Schutz der mentalen Gesundheit sein.

In jedem Fall ist eine umfassende Aufklärung zu Medienkompetenz und Unterstützung für von Mediensucht betroffene Familien und junge Erwachsene notwendig. Viele (vor allem bildungsnahe) junge Menschen nutzen bereits Maßnahmen wie Handy ausschalten, bestimmte Apps löschen und problematische Aspekte mit Nahestehenden besprechen (Sinus Institut 2024).

Verantwortung der Gesellschaft, Schulen und Hochschulen

Die große Frage für alle Akteure in Politik und Gesellschaft ist, wie sie junge Menschen für eine positive Vision im Land begeistern und sie an politischen Veränderungsprozessen fair beteiligen können. Hoffnungslosigkeit angesichts der Klimakrise ist z. B. nachvollziehbar und muss durch reale Veränderungen der Politik adressiert werden.

Unsere Gesellschaft tabuisiert emotionale und seelische Nöte oft oder legt sie Betroffenen als Schwäche aus. Diese fühlen sich dadurch unverstanden und ausgegrenzt, was sich negativ auf die Nutzung von Präventions- und Heilungsmaßnahmen auswirkt. Diese sind jedoch notwendig, um Folgekosten zu vermeiden (Bundesministerium für Gesundheit 2025). Die 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland haben einer repräsentativen Studie zufolge in den vergangenen Jahren mehr Antidepressiva verordnet bekommen als erwerbstätige Vergleichspersonen (Techniker Krankenkasse 2023). Die Anerkennung ihrer mentalen Notlage führte an vielen Hochschulen bereits zu niederschweligen Angeboten für (erste) Hilfe. Nicht jede Überforderung ist eine Depression: Oft brauchen junge Menschen nur zwei, drei Gespräche mit einer geschulten Person, die empathisch zuhört, die richtigen Fragen stellt und hilft, Gedanken zu sortieren. Die THM bietet Studierenden z. B. eine psychologische Beratung, Prüfungscoaching und eine zentrale, individuelle Studienberatung. Diese Maßnahmen müssen stetig evaluiert und bei Bedarf ergänzt und verbessert werden.

Um passende Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, ist eine belastbare Datenbasis zur psychischen Gesundheit von Studierenden erforderlich, z. B. durch regelmäßige Befragungen mit standardisierten Messinstrumenten an unterschiedlichen Hochschulen, um Vergleichsdaten zu schaffen.

Impulse für mentale Gesundheit in den Vorlesungen

Didaktisch können Lehrende Formate und Einheiten in die Curricula und Vorlesungen integrieren,

die mentale Gesundheit in ihren unterschiedlichen Facetten thematisieren und damit entstigmatisieren. Mit Aufklärung, Coaching-Elementen und niederschweligen Übungen wie bewusstem Atmen kann man Achtsamkeit, Selbstreflexion und Resilienz der Studierenden fördern. Konstruktives persönliches Feedback kann Selbstvertrauen stärken. Lehrende und Mitarbeitende können sich informieren, um psychische Erkrankungen leichter zu erkennen und auf Hilfsangeboten hinzuweisen.

Virtuelle Lehre ist eine großartige Bereicherung. Sie kann im Übermaß jedoch gerade in den ersten Semestern zu einer geringeren sozialen Vernetzung und Einsamkeit von Studierenden führen. Das Kennenlernen von Kommilitonen und der persönliche Austausch vor Ort erleichtern Formate wie Exkursionen, Diskussionen, Planspiele in Präsenz und Gruppenarbeiten. Die Förderung von Festen und einer aktiven Fachschaft im Fachbereich und das Angebot

von attraktiven Lern- und Aufenthaltsräumen für Studierende können zu einem Gemeinschaftsgefühl beitragen.

Fazit

Das Thema mentale Gesundheit ist sehr komplex, da es durch soziale, umweltbedingte sowie innere psychologische Faktoren beeinflusst wird und vielfältige Lösungen braucht, die nicht alle hier dargestellt werden können. Vielen jungen Menschen der Gen Z geht es mental nicht gut – und neben Eigenverantwortung, Unternehmen und dem privaten Umfeld können auch staatliche Institutionen wie Bildungseinrichtungen Beiträge zum psychischen Wohlbefinden leisten. Sich um junge Menschen zu kümmern, die sich stark erschöpft, depressiv und einsam fühlen, ist richtig – und wichtig für die gesellschaftliche, geistige und wirtschaftliche Zukunft des Landes. ■

- Aubry, Raphaël; Quiamzade, Alain; Meier, Laurenz L. (2024): Depressive symptoms and upward social comparisons during Instagram use: A vicious circle. In: *Personality and Individual Differences* Vol. 217, Article 112458. DOI: 10.1016/j.paid.2023.112458.
- Bundesministerium für Gesundheit (2025): Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz. Online unter <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung/gesundheits-und-wohlbefinden-am-arbeitsplatz.html>.
- DAK-Gesundheit (2024): Problematische Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen in der post-pandemischen Phase. Hrsg. v. DAK. Online unter https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-studie-mediensucht-2023-24_56536.
- Dane, Alexandra; Bhatia, Komal (2023): The social media diet: A scoping review to investigate the association between social media, body image and eating disorders amongst young people. In: *PLOS global public health* 3 (3), e0001091. DOI: 10.1371/journal.pgph.0001091.
- Deloitte (2024): Global 2024 Gen Z and Millennial Survey. Living and working with purpose in a transforming world. Online unter <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/campaigns/2024/deloitte-2024-genz-millennial-survey.pdf?dlva=1>.
- Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste (2024): Zum Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und Essstörungen – Aktuelle Studienlage. Online unter <https://www.bundestag.de/resource/blob/1030100/47b213fcb2e7f7b06af-124854c1df211/WD-8-057-24-pdf.pdf>.
- Horberry, Roger (2025): 6 mental health campaigns that are making a difference. Online verfügbar unter <https://www.gwi.com/blog/mental-health>.
- McDonnell, Sophia; Döbele, Christoph; Feldmann, Derrick; Görtz, Regina von (2024): Junges Engagement für sozialen Wandel Ergebnisse einer Befragung junger Menschen zu politischen Einstellungen und politischem Engagement. Berselmann-Stiftung. DOI 10.11586/2024171. Online unter <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/gennow-junges-engagement-fuer-sozialen-wandel>.
- McKinsey Health Institute (2024): Percentage of people who reported poor or very poor health for different health dimensions globally as of 2022, by generation. Online verfügbar unter <https://www.statista.com/statistics/1493735/poor-social-physical-spiritual-mental-health-global-per-generation/>.
- New York Post (2024): Generation Scroll: Gen Z spends a quarter of their day consuming content. Online verfügbar unter <https://nypost.com/2024/11/11/lifestyle/gen-z-spends-a-quarter-of-their-day-consuming-content/>.
- Orben, Amy; Meier, Adrian; Dalgleish, Tim; Blakemore, Sarah-Jayne (2024): Mechanisms linking social media use to adolescent mental health vulnerability. In: *Nat Rev Psychol* 3 (6), S. 407–423. DOI: 10.1038/s44159-024-00307-y.
- Robbins, Alexandra; Wilner, Abby (2001): *Quarterlife Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties*. New York, NY: Penguin Publishing Group.
- Sinus Institut (2024): Sinus Jugendstudie 2024. Online verfügbar unter <https://www.sinus-institut.de/media-center/presse/sinus-jugendstudie-2024>.
- Statista (2022): Mental Health – Market Data Analysis & Forecast Report. Market Insights report (Article ID: did-123542-1). Online verfügbar unter <https://www.statista.com/study/123542/mental-health-report/>.
- Statistisches Bundesamt (2024): Anzahl der in deutschen Krankenhäusern vollstationär behandelten Fälle von Essstörungen in den Jahren 2000 bis 2022. Online unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/219152/>.
- Techniker Krankenkasse (2023): Gesundheitsreport – Wie geht's Deutschlands Studierenden? Online unter <https://www.tk.de/resource/blob/2149886/e5bb2564c786aedb3979588fe64a8f39/2023-tk-gesundheitsreport-data.pdf>.
- Valkenburg, Patti M.; Meier, Adrian; Beyens, Ine (2022): Social media use and its impact on adolescent mental health: An umbrella review of the evidence. In: *Current opinion in psychology* 44, S. 58–68. DOI: 10.1016/j.copsyc.2021.08.017.
- Wunderlich, Philipp (2024): Studie Jugend in Deutschland. So pessimistisch wie noch nie. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/studie-jugend-100.html>.